

ГЕНДЕР МУНОСАБАТЛАРНИ ИФОДА ЭТУВЧИ ИНГЛИЗ, РУС ВА
ЎЗБЕК МАҚОЛАРИДА ТАРЖИМА ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481455>

Абдуллаева Муножот Мухторовна
*Ўзбекистон Миллий университети,
катта ўқитувчиси*

Аннотация: Мақолада инглиз тилидаги мақолларни рус ва ўзбек тилларига таржима қилиш хусусиятлари муҳокама қилинади. Фразеологик бирликлар миллий менталитетнинг хусусиятларини ифодалаш воситаси бўлиб хизмат қилади, юқори маданий ва миллий белги билан ажралиб туради, лингвистик, экстралингвистик жиҳатлардан ташқари, бир тилдан бошқа тилга таржима қилишда кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқаради. Мақола таржима фаолиятини амалга ошириш жараёнида маданиятларнинг ўзаро таъсирининг хусусиятларини ўрганишга бағишланган.

Калит сўзлар: фразеология, мақол, таржима усули, муқобил, калькалаш, маданият, лингвистик, менталитет

Кириш. Фразеологизмлар халқаро маданият фондининг бир қисми бўлиб, жаҳон тилларида кенг тарқалган. Ҳозирги пайтда фразеологик бирликлар тадқиқот учун бой материалга айланган ҳолда ҳаётимизнинг ҳар бир соҳасига мустаҳкам кириб бормоқда жумладан тилшуносликнинг турли йўналишларида унга дуч келямиз ва тадқиққа тортяпмиз. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, фразеологик компонент ҳар бир халқ ҳаётида муҳим ўрин тутиб, шу халқ дунёқараши, маданиятини, этник гуруҳнинг келиб чиқиши, олдинги авлодлар тажрибасини тўплаш воситаси, ҳар бир алоҳида

халқнинг ўзига хослиги, руҳий хусусиятларини акс эттирувчи ўзига хос воситаси бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Замонавий дунё ҳақиқати ўз тарихи, дини, урф-одатлари ва тилидан фарқ қиладиган маданиятлар ўртасида маданиятлараро алоқа актларининг ўрнатилиши, мустаҳкамланишига олиб келади. Интеграция ва дифференциал маданий жараёнларнинг бир вақтда кучайиши билан бирга глобаллашув жараёнларининг кучайиши ҳам ижобий, ҳам салбий томонларга эга. Ривожланаётган тенденцияларнинг салбий оқибатларидан бири тўқнашувлар, маданият тўқнашувлари, «Цивилизация моделлари тўқнашуви» [1]. Кўпинча бундай тўқнашувлар ҳар бир алоҳида ва этник гуруҳлар, алоҳида давлатлар даражасидаги маданий хусусиятларни нотўғри тушуниш натижасида юзага келади.

Бундай масалаларнинг ечими таржимадир. Таржима- маданиятлараро алоқа воситаларидан бири сифатида, коммуникатив фаолият субъектларини ўзаро тушуниш муаммосини ҳал қилади. Чет эл фразеологик бирликларини қабул қилиш табиатини ўрганиш энг муҳим маданий фарқларни аниқлашга имкон беради [2].

Мақол ва маталлар ҳар қандай тилнинг миллий фонди ва маданий омборларидан биридир. Ҳар қандай мақол юқори этник-маданий ранг, чуқур семантик мазмун билан ажралиб туради, унинг адекват талқини асосан маданиятнинг ўзига хослиги билан боғлиқ. Лингвомаданий бадиий нутқ вазифасини бажарадиган мақоллар маданий жиҳатдан белгиланган бирликлардан иборат бўлиб, уларни идрок этиш жараёнида она тилида сўзлашувчилар онгида синтактик бирликнинг мантиқий тузилишини белгилайдиган маълумотлар тўплами, унинг услуби, халқ маданияти ва тарихи ҳодисалари билан алоқаси шакилланади [3].

Лингвистик ва маданий ёндашувларда таржимани икки жиҳатда тушуниш устунлик қилади: тегишли тил фаолияти сифатида яъниким лингвистик ёндашувнинг белгилар алмашинуви позициясига ўхшаш; ёки

маданий ёдгорликларни бир маданиятдан бошқасига ўтказиш сифатида ва бу ҳолда эътибор унинг концептсияси ёки лингвистик ифода воситаларига эмас, балки асосан ишора қилинган нарсанинг моҳиятига қаратилади. Таржима жараёнини идеаллаштирилган конструкция томонидан эмас, балки унинг қиймати ва психологик йўналиши муқаррар равишда якуний натижага таъсир қиладиган шахс томонидан амалга оширилишини ҳисобга олмаган ҳолда, уни этарли даражада тавсифлаш қийин. [4].

Фразеологик бирликларни таржима қилиш замонавий таржимашунослик ривожининг энг истиқболли йўналишларидан биридир. Шунини таъкидлаш керакки, инглиз ,рус ва ўзбек мақол фондлари кўп жиҳатдан ўхшашдир: бу халқларнинг фразеологик бирликлари ўхшаш ҳодисаларни, жараёнларни, шахс ҳаётининг томонларини, ижтимоий ва табиий муҳит ҳодисаларини ифодалашга қаратилган.

Бир тилга мансуб бўлган мақолларни бошқа тилларга таржима қилишнинг 4 усули мавжуд :

1.Фразеологик эквивалентларни излаш. Ушбу турдаги таржимани амалга оширишда таржима бирлигининг барча қийматлари мажмуасини сақлаш мумкин. Ушбу таржимага стратегиялар асл нусха ва таржиманинг тасвири ва семантикаси тўлиқ мос келганда қўлланилади, масалан:

Like father, like son

Каков отец, таков и сын

Онасига қараб қизини ол [5].

2.Инглизча мақол ва маталларни таржима қилишнинг иккинчи усули - фразеологик аналогни излаш. Фразеологик бирлик-аналоглардан фойдаланиш этарлича юқори даражадаги эквивалентликка эришишга, баёотнинг асл семантикасини сақлаб қолишга имкон беради, Инглиз иборасининг компонент таркибини ўзгартириш

Be one flesh and blood (er-xotin haqida)

Муж жена одна сатана

Эр-хотин қўш хўкиз

3. Калькалаш - ёзишмалар инглизча фразеологик конструкциянинг сўзма-сўз таржимасидир. Ушбу таржима стратегияси қуйидаги ҳолатларда қўлланилади: мақоллар маъно жиҳатдан бир-бирига тўғри келганда, лекин компонент таркиби ва образлилиги жиҳатидан фарқ қилганда. Бу “фарқлар маълум бир халққа хос бўлган ва солиштирилаётган тилларнинг миллий ўзига хослигини ташкил этувчи менталитетнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқади” [6].

A Good wife makes a good husband.

Доброю женою и муж честен

Эрни эр қиладиган ҳам хотин,

Қора ер қиладиган ҳам хотин

4. Тавсифий таржима. Ушбу таржима стратегияси фразеологик birlikнинг лексик-семантик маъноларининг кўп қисмини йўқотиш билан бирга келади, ammo бу ўқувчига қурилишнинг асосий маъносини етказишга имкон беради, чет тилидаги хабарни декодлаш жараёнида талқин қилишдаги қийинчиликларни бартараф этишга ёрдам беради.

Teach your grandmother to suck eggs

Не учи рыбу плавать

Отанга ақл ўргатма

Таржиманинг ушбу тури, қоида тариқасида, моделлаштиришда муқобил бўлмаган луғат иштирок этадиган фразеологик birlikларни кўчириш шароитида, рус ва ўзбек маданий моделлари доирасида референтлари мавжуд бўлмаган воқелик номинацияларида қўлланилади.

Инглиз мақолларини рус ва ўзбек тилларига таржима қилиш жараёнида муқобилликка эришиш учун таржима қилинган birlikнинг нафақат лингвистик, балки экстралингвистик (маданий, ижтимоий-тарихий, ассоциатив ва бошқалар) томонларини ҳам адекват талқин қилиш ва

кейинчалик такрорлашни талаб қилади, асл мақолнинг ҳиссий рангини максимал даражада сақлаш ва ўқувчига етказиб бериш учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Афро-азиатский мир: проблемы цивилизационного анализа. Вып.1. Методология, теория, история: Реф. сб. / РАН. ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отдел Азии и Африки. М., 2004. (Пробл. обществ. развития стран Азии и Африки). 176 с.
2. Сираева Р. Т. Репрезентация ментальной сферы в русской и английской фразеологической картине мира: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Уфа, 2015. 21 с
3. Бакирова М. Р., Каюмова Д. Ф. Лингвокультурологический аспект при переводе пословиц (на примере английского и татарского языков)// Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 4-2. С. 111- 113.
4. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. М.: Междунар. отношения, 1973. 245 с
5. Караматова К.М., Караматов Ҳ.С. Proverbs–Maqollar– Poslovisy. – Т.: Мехнат, –2000. –398 б.
6. Закиров Р. Р., Особенности перевода арабских паремий на русский язык// Филология и культура. 2013. № 1. С. 49 – 52.